

Informationsbedürfnisse und Belastung von Eltern nach einem pädiatrischen Schlaganfall – Ergebnisse einer Online-Umfrage

Autor*innen: Christian Voigt¹, Vanessa Eichinger¹, Michael Karantonis¹, Vanessa Dreibrodt¹, Dr. Michael Brinkmeier¹

¹Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe / German Stroke Foundation

Hintergrund und Stand der Forschung: Mit einer Inzidenz von 1-8/100.000 pro Jahr gehört der Schlaganfall im Kindes- und Jugendalter zu den seltenen Erkrankungen [1]. Bei den Eltern zeigt sich die Belastung in Form von Ängsten, Depressionen und posttraumatischem Stress [2]. Zudem besteht bei den Familien ein breites Spektrum an Bedürfnissen im Leben nach dem Schlaganfall, wobei aufgrund der Seltenheit der Erkrankung Defizite bei den Unterstützungsangeboten vorhanden sind [3].

Fragestellung und Zielsetzung, Hypothese: Welche Informationsbedürfnisse und Belastung haben Eltern von Kindern mit einem pädiatrischen Schlaganfall? Ziel ist die Priorisierung von Themen und die Identifikation von Belastung im Krankheitsverlauf.

Methode: Zur Ermittlung des vorhandenen Spektrums an Themen und Informationsbedürfnissen wurden vor der Entwicklung der Online-Umfrage vier Familien interviewt. Es wurden 42 Themen identifiziert. Welche davon für die Eltern relevant waren, wurde sowohl für den Zeitpunkt des Schlaganfalls als auch für den Zeitpunkt der Befragung erhoben. Die subjektive Belastung wurde ebenfalls für beide Zeitpunkte durch eine sechs-stufige Likert-Skala abgefragt (1=sehr niedrig bis 6=sehr hoch). Im März 2024 wurden 322 Familien aus einer Adressdatenbank zur Teilnahme eingeladen.

Ergebnisse: 163 Familien haben an der anonymen Befragung teilgenommen (Rücklauf 51 %). Die vergangene Zeit seit dem Schlaganfall reicht von einem Minimum von sechs Monaten bis zu einem Maximum von 23 Jahren, mit einem Durchschnitt von 8,0 Jahren (SD=6,7 Jahre). Das Durchschnittsalter der schlaganfallbetroffenen Kinder betrug 4,7 Jahre (SD=4,6 Jahre). Auf einer Skala von 1 bis 6, liegt die durchschnittliche Belastung der Eltern zum Zeitpunkt des Schlaganfalls bei 5,60 (SD=0,90) und zum Zeitpunkt der Befragung bei 4,18 (SD=1,23).

Die fünf meistgenannten Informationsbedürfnisse zum Zeitpunkt des Schlaganfalls betrafen den Krankheitsverlauf (79 %), die Erkrankung (62 %), die Frühförderung (56 %), die Physiotherapie (56 %) und das sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) (46 %). Die wichtigsten Themen zum Zeitpunkt der Befragung waren die Beziehung zu Familie und Freunden (54%), der Schwerbehindertenausweis (52 %), der Krankheitsverlauf (49 %), die Ergotherapie (48 %) und die Physiotherapie (46 %).

Diskussion: Die subjektive Belastung der Eltern ist zum Zeitpunkt des Schlaganfalls am höchsten und nimmt im zeitlichen Verlauf ab. Es zeigt sich, dass unmittelbar nach dem Ereignis medizinische und therapeutische Informationsbedarfe am häufigsten genannt werden. Im Krankheitsverlauf werden diese von familiären und partizipativen Themen abgelöst. Dennoch besteht auch nach dem Schlaganfall ein hoher Bedarf an Informationen zu medizinischen und therapeutischen Themen.

Implikationen für die Versorgung: In Abhängigkeit des Zeitpunktes im Krankheitsverlauf nach einem pädiatrischen Schlaganfall benötigen die Eltern gezielte Informationsangebote.

Quellen:

[1] Mallick AA et al. (2014): Childhood arterial ischaemic stroke incidence, presenting features, and risk factors: a prospective population-based study. *Lancet Neurol*, 13(1):35-43.

[2] Lehman LL et al. (2020): Prevalence of Symptoms of Anxiety, Depression, and Post-traumatic Stress Disorder in Parents and Children Following Pediatric Stroke. *J Child Neurol*, 35(7):472-479.

[3] Gordon AL et al. (2018): Self-reported needs after pediatric stroke. *Eur J Paediatr Neurol*, 22(5):791-796.